

Nomor : B/8826/UN37.1.4/PT.01.04/2025
Hal : Izin Penelitian

19 Mei 2025

Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Walisongo Semarang

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : JOKO SAEFAN
NIM : 2304200018
Program studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3
Semester : Genap
Tahun akademik : 2024/2025
Judul Penelitian : Pengembangan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis
untuk Meningkatkan Kreativitas Sains pada Domain Fisika

Kami Mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 21 Mei 2025 s.d 6 Juni 2025.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Dekan FMIPA
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FMIPA

Tembusan :
Dekan FMIPA

Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D.
NIP 198205042005011001

